

JINAYATSHILIQTIŃ ALDIN ALIWDA VIKTIMOLOGIYALIQ PROFILAKTIKANIŃ ÀHMIYETI

Dauletova Dinara Dauletovna

Qaraqalpaq Màmleketlik Universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7532946>

ARTICLE INFO

Received: 02nd January 2023

Accepted: 11th January 2023

Online: 12th January 2023

KEY WORDS

Kriminologiya, Òzbekistan Respublikası nızamshılıǵı, viktimologiya, profilaktika.

ABSTRACT

Jınayatlardıń aldın alıw is-ilajları màmleket qàwipsizligi, onda jasawshı shaxslar iskerligine zıyan jetkeriwdiń aldın alıw boyınsha is-ilajlardı òz ishine aladı. Sol sebepli, maqalanıń baslı maqseti- jınayattıń aldın alıw hám oǵan qarsi gúresiw hàreketleri, sonıń ishinde jınayatlardıń aldın alıwda viktimologiyalıq profilaktikanıń àhmiyetligin túsindiriw bolıp tabıladı.

Òzbekistan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoyevtiń "Nızambuzıwshılıqlar profilaktikası hám jınayatshılıqqa qarsi gúresiw sistemasın jàne de jetilistiriw is-ilajları haqqında qararı qabıllandı. [1]. Usı tiykarda màmleketimizde jınayatshılıqtıń aldın alıw boyınsha bir qatar wazıypalardı àmelge asırıw belgilendi. Olar tòmendegilerdi òz ishine aladı:

1. Puqaralardıń huqıqları, erkinlikleri hám nızamlı máplerin isenimli qorǵaw kepilliklerin, sol atap aytqanda xalıq penen tuwrıdan tuwrı hám ashıq baylanısti jolǵa qoyıw, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń Xalıq qabıllawxanaları iskerliginde aktiv qatnasıw, puqaralar shaqırıwları hám máselelerine biypàrwa múnásibette bolmaw hám byurokratik jaǵdaylarǵa jol qoymaw arqalı támiyinlew;

2. huqıqtı qollaw ámeliyatı hám nızamshılıqtı jetilistiriw ilajların islep shıǵıw hám de ámelge asırıw arqalı huqıq buzıwlarıdıń, ásirese jası jetpegenler hám jaslar ortasında jınayatshılıqtıń aldın alıw hám de olarǵa shek qoyıw, sonıń menen birge olardıń júz beriw sebepleri hám shárt-shárayatların anıqlaw, analiz qılıw hám jónge salıw boyınsha ilajlardıń natiyjeliligini asırıw;

3. keńseler ara sheriklikti jáne de rawajlandırıw, zamanagóy informacion-kommunikaciya texnologiyaların, sol atap aytqanda videogúzetiw, elektron esapqa alıw hám óz-ara informaciya almasıw, keńselerara maǵlıwmatlar bazaları sistemaların profilaktikalıq jumıslarǵa keń türde ámelde qollaw;

4. jámiyetshilik qadaǵalawın kúsheytiw, social hám màmleket-jeke sherikshilikti rawajlandırıw, puqaralardıń ózin-ózi basqarıw shólkemleri hám puqaralıq jámiyetiniń basqa institutları menen tuwrıdan tuwrı sheriklikti jolǵa qoyıw;

Jınayatlardıń aldın alıw mashqalasına arnalǵan dáslepki ilimiy izertlewlerden biri Kievlik LA. Gelfand hám P. P. Mixaylenkonıń «Jınayatlardıń aldın alıw - ayıpkerlikke toqtatıw beriw ushın gúres negizi» monografiyası bolıp tabıladı. Bul jaǵdayda avtorlar jınayatlardıń aldın alıw salasında qollanılatuǵın atamalar haqqında sóz júrgizip, «aldın alıw», «tamamlaw»,

«profilaktika qılıw», «saplastırıw» atamalarınǵı mazmunında parq izlew orını emesligin, bul terminlerdiń mazmunınıń birligin - usı mánisten alıp qaraǵanda olar arnawlı bir shaxslar tárepinen jámiyetke ziyan jetkiziwshi qılmıslar júz beriwiniń aldın alıw hám keyinirek bunday jaǵdaylardı ulıwma toqtatıw ilajların kóriw zárúrliǵı haqqındaǵı pikirdi ańlatıwshı sinonimler ekenligin aytıp ótti [8.14-15].

T. A. Avanesov kórsetip ótilgen atamalar bir-birin esaptan tısqarı etpewin, olar ortasında parqtan kóre uqsashlıq kóbirek ekenligin, mánis jaǵınan olar birdey túsinikler esaplanıwın aytıp ótken halda, jınayatlar profilaktikasına eki qıylı mániste táriyp beredi. Keń mániste jınayatlar profilaktikası - arnawlı bir jınayatlarǵa jol qoymaw, jámiyettiń arnawlı bir aǵzaların nızambuzıwshılıqlar júz beriwden toqtatıp turıw bolıp esaplanadı. Basqasha aytqanda, bul - huqıq, sonday-aq jınayat huqıqı normalari aynıwına jol qoymawdan ibarat iskerlik. Usı mánisten alıp qaraǵanda jınayatlar profilaktikası mazmunına huqıqtı qorǵaw iskerligi de kiredi. Tar mániste bolsa, jınayatlar profilaktikası degende, birinshiden, jınayatlardıń sebeplerin, olardı júz beriwge múmkinshilik jaratıwshı jaǵdaylar hám shárt-sharayattı anıqlaw boyınsha iskerlikti; ekinshiden, jınayat júz beriwini múmkin bolǵan shaxslardı anıqlaw hám olar menen zárúrli eskertiw ilajların ótkeriw boyınsha iskerlikti túsiniw kerek. Bul eki túsinikti ulıwmalastırǵan halda «nızambuzıwshılıqlar profilaktikası» ulıwma túsinigin payda etedi [2.167-175].

Kriminologiya teoriyasında jınayatlardıń jábirleniwshileri haqqındaǵı táliymat «viktimologiya» dep ataladı. «Viktimologiya» termini eki sózden: latinsha victima - «jábirleniwshi» hám grekshe logos - «bilim, táliymat» sózinen shólkemlesken bolıp, jábirleniwshi haqqındaǵı táliymat degen mánisti ańlatadı [5. 134-140]. Viktimologiya mazmunı jábirleniwshiler haqqındaǵı ulıwma táliymattı, yaǵnıy tek ǵana ayıpkerliktiń, bálki hár túrli jaǵdaylar, baxtsiz hádiyseler, tábiyiy apatlar, urıslar, mámleket siyasatınıń genosidi hám taǵı basqalardıń jábirleniwshilerin óz ishine aladı. Kórip turǵanimızday, kriminologiyada «viktimologiya» termini tar mániste, yaǵnıy tek jınayatlı minez-qulıqtan jábirlengen shaxslarǵa salıstırǵanda qollanǵan.

Kriminologiya sheńberinde jábirleniwshini túrli táreplerden izertlew wazıypası qóyıladı. Jábirleniwshisiz jınayatlı qılmıs bolıwı múmkin emes. Hár qanday jınayatlı qılmıs jábirleniwshige arnawlı bir (materiallıq, social, fizikalıq, psixologiyalıq, ruwxıy, tikkeley, tikkeley bolmaǵan hám t.b.) ziyan jetkizedi. Jınayatlardan hár túrli ob'ektler yamasa jınayat nızamshılıǵı menen qorǵalatuǵın social áhmiyetke iyelik etiw mápleriniń iyeleri jábirleniwini múmkin.

Arnawlı bir puqara yamasa fizikalıq shaxs, shaxslar jámaáti, jámiyet, mámleket hám hátte xalıq aralıq huqıqıy shólkem jábirleniwshi bolıwı múmkin. Jınayatlardan adam óltirgen ayıpkerdiń shańaraq aǵzaları jábirleniwini, mısalı, jınayatlı qılmıstı toqtatıwda qatnasıw waqtında yamasa jınayat processinde huqıqtı qorǵaw shólkemlerine kómeklesiw sıyaqlı da olarǵa arnawlı bir ziyan jetkiziwi múmkin. Bunnan tısqarı, geyde ayıpkerdiń ózi jábirleniwini múmkin (mısalı, ǵalabalıq tártipsizliklerde, bir gruppada shaxs bolıp gúdibuzarlıq qılıwda, urıslarda).

Usınıń sebebinen kimniń ámelde hám arnawlı bir tárizde jınayattan jábirleniwshi dep esaplaw múmkin, degen soraw kriminalizasiya hám dekriminalizasiya procesi, jınayatlı hújim ob'ektiniń shegaraların belgilew menen baylanıslı. Jınayat júz beriwiniń sebepler shınjırında

jábirleniwshi saldamlı rol oynaydı, degen ideya jańa emes, ol kóp sanlı kórkem ádebiyatqa baylanıslı dereklerde hám huqıq dóretiwshiligi esteliklerinde óz sawleleniwın tapqan. Lekin onıń arnawlı bir dárejede ańlatpalı talqınına XVIII ásir oyshıllarınıń dóretpelerinde dus keliw múmkin. Huqıq pániniń eski dáwiri wákillerinen biri Ieremiya Bentam (1748-1832) jınayat nızamshılıǵına jábirleniwshige jetkizilgen zıyandı qaplawdı názerde tutatuǵın normalardı kirgiziwdi usıms etken. Bul ayıpkerdi jáne de salmaqlı jazalaw hám qorqıtıw imkaniyatın beredi, dep esaplaǵan [7.76-84].

Unamlı huqıq baǵdarınıń wákili Raffael Garofalo (1852- 1934) da jábirleniwshilerge jetkizilgen zıyandı qaplawǵa xalıqtı ayıpkerlerden qorǵawdı jáne de kúsheytıw quralı retinde qaraǵan (Turinlik bul sudya «kriminologiya» terminin birinshi bolıp ilimge kirgizgen) [4].

Nemis kriminologi Sara Marjora Fray (1894-1958) izertlewleriniń dıqqat orayında ayıpkerdi odan jábirlengen shaxs penen jarastırıw, yaǵnıy jámiyette tártip hám tatiwlıqtı turaqlı etiw máseleleri turǵan [5]. Jınayattan jábirleniwshiler mashqalası, zıyandı qaplaw (xun tólew) hám jınayatlardıń aldın alıwda onıń áhmiyeti máseleleri Shıǵıs, Orta Aziya hám ásirese, Ózbekistan xalıqlarınıń tariyxıy huqıqıy esteliklerinde hám feodal basqarıw principi sud shólkemleriniń qararlarında zárúrli orın iyeleydi.

Lekin ayıpkerliktiń zárúrli faktori hám kriminologiyaning strukturalıq bólegi retinde jábirleniwshi tek XX ásirdeń birinshi yarımında sistemalı túrde izertlew baslandı. Ádette bul ádebiyatlarda 1948 jıl «Ayıpker hám jábirleniwshi» dep atalǵan úlken hám arnawlı ilimiy izertlewdi járiyalaǵan nemis alımı Gans fon Genting atı menen baylanıstırıladi [7.76-84]. Óz izertlewinde ol oqıwshılar itibarın jınayattıń júzege keliw faktori retindegi jábirleniwshige qaratadı. Genting sonıń menen birge ayıpkerlikti zıyan jetkiziwshi hám odan jábirleniwshi ortasındaǵı arnawlı bir óz-ara múnasibetler retinde túsiniw ideyasın ilgeri süredi. Onıń pikirine kóre, jábirleniwshiler haqqında tóplanǵan maǵlıwmatlarǵa tiykarlanǵan halda ayıpker hám jábirleniwshi ortasındaǵı múnasibetlerdiń arnawlı bir tiplerin ajıratıw múmkin, bul múnasibetler bolsa jınayat penen tıǵız baylanıslı bolıp tabıladı.

Bul bolsa ámelge asırılǵan jınayattı tek ǵana analiz qılıwı, bálki onıń bolajaq jábirleniwshileri haqqında arnawlı bir prognozlar dúziwdi hám hátte latent (jasırın) ayıpkerliktiń jaǵdayın anıqlawdı talap etedi.

«Kriminologiya» sabaqlıqlarında da tek qısqa tárizde kórsetip ótıledi, kóplegen baspalarda bolsa ulıwma kórip shıǵılmaydı. Biraq jınayatshılıq sebeplerin úyreniw jáne onıń aldın alıw ilajların islep shıǵıwda jábirleniwshi zárúrli rol oynaydı. Óz-ózinen ayqın kórinip turǵanıday, kriminologiyada jınayattan jábirlengen shaxstı úyreniwdiń predmetke tiyisli tar maqseti jınayatlı qulıq-atvoming individual mexanizminde jábirleniwshiniń roli hám áhmiyetin, jınayatlı jaǵdaydıń júzege keliwi hám rawajlanıwına jábirleniwshi qosqan «úles»ni anıqlawdı názerde tutadı, onıń ushın bolsa jábirleniwshiniń shaxsı haqqında, sonıń menen birge onıń jınayat júz etiliwinen aldınǵı turpayı haqqında tiyisli ulıwma informaciya alıw zárúr. Jábirleniwshiniń shaxsı hám turpayı ayıpker óz jınayatlı niyetin ámelge asırıwında tek ǵana jınayat júz etiliwinen aldın, bálki jınayatlı hújim waqtında, sonıń menen birge jınayat ámelge asırılǵanınan keyin de (residiv ushın) málim rol oynawı múmkin.

Jábirleniwshiniń turpayı, bunnan tısqarı, latent (jasırın) jábirleniwshiler qılmıslarınıń motivları hám sebeplerin anıqlaw, ámelge asırılǵan jınayat haqqında húkimet shólkemleri

yamasa lawazimli shaxslarğa xabar beriw yamasa arza menen shaqiriq etiwden ózin tuyiw sebeplerin anıqlaw hám olarğa ataq beriw ushın da zárúrli bolıp tabıladı.

Sonday etip, kriminologiya jinayattan jábirleniwshiniń shaxsı hám turpayın úyreniw processinde jábirleniwshi mashqalasın tiykarınan tómendegi kózqarastan kórip shıǵadı

a) ayıpkér hám jábirleniwshi múnasibetleriniń ulıwma xarakteristikası, olardıń óz-ara baylanısı

b) jinayat júz beriwdiń ulıwma sebepleri hám shártleri ulıwma quramında jábirleniwshiniń shaxsı hám turpayı

v) jinayat ámelge asırılǵan arnawlı bir turmıslıq jaǵdayda jábirleniwshiniń shaxsı hám turpayı

g) jinayat ámelge asırılǵaninan keyin jábirleniwshiniń shaxsı hám minez-qulqı (ásirese, residiv ayıpkérlikti úyreniwde);

d) jábirleniwshi shaxsı hám turpayınıń latent jinayatishılıq penen óz-ara baylanısı.

Juwmaq. Jinayatlardıń aldın alıw arnawlı bir shaxslar tárepinen jámiyetke zıyan jetkiziwshi qılmıslar júz beriwiniń aldın alıw hám keyinirek bunday jaǵdaylardı ulıwma toqtatıw ilajların kóriw zárúrliǵı bolıp tabıladı. Hár qanday jinayatta ayıplanıwshı hám jábirleniwshi boları sózsiz. Óz gezeginde viktimologiya mazmunı jábirleniwshiler haqqındaǵı ulıwma táliymattı, yaǵnıy tek ǵana ayıpkérliktiń, bálki hár túrlı jaǵdaylar, baxtsiz hádiyseler, tábiyiy apatlar, urıslar, mámleket siyasatınıń genosidi hám taǵı basqalardıń jábirleniwshilerin óz ishine aladı. Sonlıqtan, jinayatlardıń aldın alıwda viktimologiyalıq profilaktikaniń áhmiyetli bürwini boları sózsiz.

References:

1. www.lex.uz. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI. PQ2833-sonli.
2. Аванесов Г.А. Криминология. - М.. 1984. - С.339.
3. Ахроров А. ва бошкалар. Жиноят ижроия хукуки. Т.: Укитувчи, 2002. -Б. 40
4. Бузынова С.П. Уголовно-правовое понятие рецидива и его виды II Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступностью. М., 1989. -С. 35.
5. Зарипов З.С., Исмаилов И. Криминология. -Т., 1996. -Б. 226.
6. 6.Зуфаров Р.А. Криминологическая характеристика взяточничества // Ж. Давлат ва хукук. №3 (11), 2002. -Б. 43.
7. К.А.Абдурасулова. Криминология. Тошкент. Адолат 2007. С.76-84.
8. Михайлов А.Е. Роль личностных факторов в механизме насильственных преступлений: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Киев, 1989. -С. 14-15.